

Раздел I
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА, МЕХАНИЗМЫ, МЕТОДЫ
И ТЕХНОЛОГИИ ЕЁ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ

УДК
DOI

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СВЯЗЕЙ С
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ МЕСТНЫХ
АДМИНИСТРАЦИЙ

АЛЕКСЕЕНКО Я.Н.,
помощник-консультант депутата
Народного Совета Донецкой Народной
Республики,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены сущность коммуникационного аспекта связей с общественностью в деятельности территориальных органов местной администрации, основные каналы коммуникации с населением и практика их использования в территориальных органах местной администрации.

Выяснено, что проблемным аспектом в деятельности связей с общественностью территориальных органов местной администрации является отсутствие профильных структурных подразделений, которые бы в полной степени занимались вопросами информационной и внутренней политики территориальных органов местной администрации.

Представлены предложения по совершенствованию связей с общественностью в территориальных органах местной администрации путём создания профильных структурных подразделений.

***Ключевые слова:** территориальные органы местной администрации, связи с общественностью, власть, население, каналы коммуникации, средства массовой информации*

IMPROVING PUBLIC RELATIONS OF TERRITORIAL BODIES
OF LOCAL ADMINISTRATION

ALEKSEENKO Ya.N.,
Assistant-consultant to the deputy of the People's
Council of Donetsk People 's Republic
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article examines the essence of the communication aspect of public relations in the activities of territorial bodies of local administration, the main channels of communication with the population and the practice of their use in territorial bodies of local administration.

It was found out that the problematic aspect in the public relations activities of the territorial bodies of local administration is the absence of specialized structural units that would fully deal with the issues of information and internal policy of the territorial bodies of local administration.

Proposals are presented to improve public relations in the territorial bodies of local administration by creating specialized structural units.

***Keywords:** territorial bodies of local administration, public relations, government, population, communication channels, mass media*

Постановка задачи. Исторический опыт взаимоотношений власти и общества свидетельствует, что наличие эффективной коммуникации представителей власти с населением улучшает взаимодействие власти и общества, способствует формированию высокого уровня доверия населения к органам власти, стабилизации социально-политической обстановки, а также качеству работы органов власти. При этом отсутствие эффективной коммуникации может привести к значительной социальной напряжённости в обществе, непредсказуемости развития негативных событий вплоть до полной утраты доверия населения к власти.

Современное развитие научно-технического прогресса в информационно-коммуникационной сфере привело к упрощению доступа и обмена информацией, но при этом и к увеличению рисков воздействия негативной информации на население. В этих условиях особую важность для формирования и сохранения высокого уровня доверия населения к органам власти принимает роль коммуникации представителей власти с населением. Базисом коммуникации является передача определённой информации субъекту её получения, поэтому каналы коммуникации с населением для информирования населения и возможности получения обратной связи исключительно важны при организации взаимодействия территориальных органов местной администрации с населением и играют значительную роль в сфере связей с общественностью в целом.

От восприятия населением исполнительной власти на местах зависит эффективность реализации проводимой государством политики, соответственно территориальными органами местной администрации уделяется большое внимание организации контактов с населением, а установленное взаимодействие с населением, его доступность и простота, а также возможность получения обратной связи приобретает всё большее значение в работе территориальных органов местной администрации.

Рост количества информации для донесения населению, необходимость оперативной реакции на возникающие угрозы интересам социальной, информационной и, наконец, государственной безопасности определяет целесообразность выявления и своевременного устранения проблемных аспектов в деятельности связей с общественностью территориальных органов местной администрации.

Актуальность. Возрастающая роль связей с общественностью в повседневной деятельности территориальных органов местной администрации и слабая научная разработанность данной проблематики в Донецкой Народной Республике обусловили актуальность исследования, как коммуникационного аспекта ведения работы, так и

определения возможностей совершенствования связей с общественностью в территориальных органах местной администрации.

Анализ последних исследований и публикаций. В отечественной науке проблемы развития связей с общественностью, выстраивание отношений органов власти с гражданами, предприятиями и учреждениями в современных условиях, особенности работы современной пресс-службы в государственном секторе исследованы такими авторами, как М.М. Васильева, А.Н. Чумиков. Основы массовых коммуникаций, роль средств массовой информации в формировании имиджа органов власти и информационно-коммуникационной деятельности исследовались Н.Н. Крыловым, В.С. Комаровским, А.И. Соловьёвым. Методологическую основу для организации исследования аспектов деятельности связей с общественностью в органах власти дают труды В.В. Бакушева, Н.И. Бусленко, Е.В. Охотского, А.В. Понеделкова, Л.Н. Тимофеевой и других.

Цель статьи: рассмотрение коммуникационного аспекта как фактора эффективности связей с общественностью в деятельности территориальных органов местной администрации, выявление проблемных аспектов и определение актуальных направлений совершенствования связей с общественностью территориальных органов местной администрации.

Изложение основного материала. Основа любого государства – это его граждане, поэтому развитие социального государства не может проходить успешно без постоянного взаимодействия государства и общества. Соответственно, в работе органов государственного управления и местного самоуправления в последние годы всё больше внимания уделяется вопросу системы взаимодействия населения и органов власти и, как следствие, организации между ними эффективной коммуникации.

Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Донецкой Народной Республики, однако в соответствии с п. 1 временного (типового) Положения о местных администрациях Донецкой Народной Республики, принятого Указом Главы Донецкой Народной Республики № 13 от 19.01.2015 [1], в переходный период функции и полномочия местного самоуправления на соответствующей административно-территориальной единице осуществляют местные администрации. В структуре большинства местных администраций районов и городов Донецкой Народной Республики созданы территориальные органы местной администрации (сельские/поселковые администрации, администрации района в городе), которые в силу специфики своей деятельности являются наиболее приближёнными к населению [2, с. 248]. Именно в территориальные органы местной администрации в первую очередь обращаются жители

по всем насущным вопросам, именно от территориальных органов местной администрации население ожидает обеспечения достойных условий повседневной жизни в декларируемых властью пределах, и, наконец, именно по работе территориальных органов местной администрации народ судит о работе власти в целом.

Повседневные контакты сотрудников территориальных органов местной администрации с жителями соответствующих населённых пунктов являются неотъемлемой частью взаимодействия территориальных органов местной администрации с населением и определяют важность организации между ними эффективной коммуникации, что и является целью связей с общественностью.

Цель связей с общественностью (согласно Сэму Блэку) – это согласие органа муниципальной власти с его общественностью, то есть установление равноправного двустороннего общения для выявления представлений или интересов обоих участников взаимодействия и достижение взаимопонимания, основанного на правде, знании и полной информированности [3, с. 158]. Фундаментом такого общения является доверие населения к соответствующим территориальным органам местной администрации, поэтому доверие является одной из базовых ценностей (и целей) стратегической коммуникации, взаимоотношений и связей с общественностью [4, с. 35].

Для формирования доверия, с одной стороны, население должно быть хорошо информировано о социально-экономическом состоянии своего населённого пункта, намерениях и деятельности территориальных органов местной администрации, а с другой – население должно иметь возможность озвучивать вопросы, возникающие в связи с этой деятельностью и получать на них ответы, участвовать в проектах местного значения. Ю.Н. Шедько и другие отмечают, что хорошая информированность населения о состоянии дел в своём населённом пункте, о политике и существе совершаемых действий органами власти составляет основу «информированного согласия», когда жители знают, понимают и поддерживают местную власть [5, с. 370]. Получение обратной связи от населения в виде информации о пожеланиях и предложениях обратившихся лиц, отзывов на проводимые мероприятия, объём и качество предоставляемых услуг позволяют сравнивать концепцию деятельности территориальных органов местной администрации с поведением общественности и отрегулировать недостатки работы или конфликты интересов.

Таким образом, основой эффективного взаимодействия территориальных органов местной администрации с населением является налаженная коммуникация, выстроенная на фундаменте доверия и механизмов прямой и обратной связи. Взаимодействие реализуется через прямые и обратные коммуникационные связи.

Информирование населения составляет содержание прямых связей, а реакция населения на политику и действия властей поступает через обратные связи.

Современные направления деятельности связей с общественностью в территориальных органах местной администрации для создания эффективного взаимодействия с населением достаточно стандартны, и многие исследователи перечисляют их в своих работах. На авторский взгляд, наиболее предметно они выражены Т.И. Захаровой, которые приводятся в данной работе с небольшой корректировкой:

- постоянное информирование населения о политике, которая проводится органами государственной власти в целом и территориальными органами местной администрации в частности, существе совершаемых ими действий и принимаемых решений;

- обеспечение непосредственных контактов представителей исполнительной и законодательной власти с населением, социальными группами и общественными организациями;

- формирование позитивного имиджа государственной власти и её руководителей республиканского, городского и районного уровней;

- предоставление возможности населению высказать своё мнение по различным вопросам, изучение общественного мнения при принятии решений;

- пропаганда чувства гражданской гордости и патриотизма, формирование гражданской ответственности [6, с. 67-68].

По утверждению В.Б. Зотова и ряда авторов каналы коммуникации с населением территориальных органов местной администрации весьма разнообразны: основные из них – это личные встречи руководителей с населением, горячие линии, средства массовой информации, информационные стенды и тому подобное [7, с. 229]. Рассмотрим их практическое применение на примерах территориальных органов местной администрации Донецкой Народной Республики:

- встречи с трудовыми коллективами. Такой формат удобен для коммуникации с работающими жителями района. В таком формате глава и другие должностные лица территориального органа местной администрации выезжают непосредственно в расположенные на территории района учреждения, организации и предприятия, где оповещают членов их трудовых коллективов о социально-политической и экономической ситуации в районе, городе и республике в целом, доводят иную актуальную информацию, дают разъяснения на поступившие вопросы членов трудового коллектива, а также принимают обращения членов трудового коллектива по вопросам, требующим решения. Достоинством таких встреч является тот факт, что общение происходит напрямую: жители могут на месте задать

интересующие их вопросы и получить компетентные ответы, тем самым должностные лица получают обратную связь от населения. В таких встречах принимают участие депутаты Народного Совета Донецкой Народной Республики, закрепленные за данным районом, руководители коммунальных предприятий, руководители учреждений образования и здравоохранения, представители силовых структур района. Данные встречи проводятся на регулярной основе согласно утверждённому графику и последовательно охватывают все учреждения, организации и предприятия района. В последнее время с развитием информационных технологий получило широкое распространение проведение таких встреч в формате онлайн, в основном путём использования программы для организации видеоконференций Zoom. Преимущества интернет-коммуникаций при проведении встреч с трудовыми коллективами несомненны, как минимум они позволяют снимать географические ограничения, экономить время и ресурсы, затрачиваемые на путь от администрации в соответствующее учреждение, организацию или предприятие и обратно;

- сход граждан «встречи во дворах». Такой формат удобен для коммуникации с неработающими жителями района, а также пенсионерами. Он в целом аналогичен формату встреч в трудовых коллективах, только глава территориального органа местной администрации и другие должностные лица выезжают для проведения таких встреч в различные людные места (дворы, площадки и т.д.), куда могут прийти все желающие местные жители. При организации таких встреч закрепленные за данным участком инспектора по работе с населением организационного отдела территориального органа местной администрации заранее информируют население о встрече путём размещения соответствующих объявлений и личного оповещения населения. Данные встречи последовательно охватывают все микрорайоны и посёлки района;

- личный приём граждан главой территориального органа местной администрации и обращения граждан. Такой формат предусматривает возможность обращения каждого гражданина в устной или письменной форме по волнующему его вопросу к главе территориального органа местной администрации. Данные приёмы еженедельно осуществляются по предварительной записи в дни и часы, определённые графиком личного приёма граждан в здании администрации соответствующего территориального органа местной администрации. Также граждане могут в любой день передать на рассмотрение главе территориального органа местной администрации письменное обращение через общий отдел территориального органа местной администрации, либо круглосуточно оставить заявку через телефон горячей линии

диспетчерской службы отдела жилищно-коммунального хозяйства территориального органа местной администрации;

- информационные стенды и плакаты. В территориальных органах местной администрации существует несколько таких стендов, на которых размещаются различные справочно-информационные материалы. Любой посетитель может ознакомиться с изменениями в законодательстве, новыми тарифами, изучить необходимые ему образцы бланков и заявлений, получить номера стационарных телефонов и адреса электронной почты структурных подразделений территориальных органов местной администрации и иную важную информацию. В ряде случаев сотрудниками территориальных органов местной администрации размещаются на территории района информационные плакаты (например, о способах профилактики COVID-19, о действиях в чрезвычайных ситуациях и так далее) с указанием контактных номеров телефонов, групп в социальных сетях и мессенджере Telegram, по которым можно получить дополнительную информацию;

- средства массовой информации. Как правило, возможности территориальных органов местной администрации размещать свою информацию в республиканских средствах информации весьма ограничены, поэтому основным ресурсом становятся площадки в информационно-телекоммуникационной сети интернет. На сегодняшний день такими площадками являются официальные сайты, а также группы в социальных сетях «ВКонтакте», Одноклассники, мессенджере Telegram территориальных органов местной администрации. На этих площадках они оперативно информируют общественность о своей текущей деятельности, проведении встреч с трудовыми коллективами и сходов граждан, личных приёмов граждан главой территориального органа местной администрации и иных мероприятий, об изменениях в законодательстве и принимаемых решениях, перспективах и планах [8, с. 168], размещают различные анонсы и объявления, заявления руководителей Донецкой Народной Республики и многое другое. Притом такие площадки ведут как сами территориальные органы местной администрации, так и (лично) персонально главы территориальных органов местной администрации от своего имени.

На данных площадках осуществляется взаимодействие с населением не только путём оперативного донесения информации населению, но и получения от них обратной связи посредством электронных обращений, лайков и комментариев под постами, количеством просмотров и распространения населением выложенной информации на своих страницах в социальных сетях. Соответственно, любой житель Донецкой Народной Республики, интересующийся

деятельностью территориальных органов местной администрации, имеет достаточно исчерпывающих возможностей для получения такой информации, выражения своего мнения и получения обратной связи, используя различные интернет-ресурсы;

- общественная приёмная Общественного Движения «Донецкая Республика». Формально она не входит в структуру территориальных органов местной администрации, но фактически она тесно интегрирована в их деятельность. В общественной приёмной проводятся личные приёмы граждан главой территориального органа местной администрации, закреплёнными за данным районом депутатами Народного Совета Донецкой Народной Республики, руководителями министерств и ведомств Донецкой Народной Республики. Помимо этого граждане могут обратиться по любому волнующему их вопросу к руководителю общественной приёмной либо лично, либо посредством телефонной горячей линии, либо посредством электронного обращения;

- взаимодействие с некоммерческими организациями. В таком формате коммуникация с населением происходит через местных общественных лидеров – секретарей первичных организаций Общественного Движения «Донецкая Республика», руководителей районного штаба общественной организации «Молодая Республика», Союза ветеранов Афганистана и воинов-интернационалистов, Совета ветеранов района, организации женщин района, районной общественной организации «Союз Чернобыль» и так далее, которые уже сами непосредственно коммуницируют с руководителями территориальных органов местной администрации.

Таким образом, в работе территориальных органов местной администрации значительное внимание уделяется реализации направлений деятельности связей с общественностью по взаимодействию с населением.

Главный принцип связей с общественностью гласит: «Делай добрые дела и говори об этом» [9, с. 10]. Ведение официальных сайтов, групп в социальных сетях, организация и освещение мероприятий, взаимодействие со средствами массовой информации, представителями общественных организаций – это те вопросы, которые требуют ежедневного кропотливого труда, включая и праздничные, и выходные дни. Выполнение данных обязанностей требует наличия специфических знаний и навыков журналистики, генерации информационных поводов, развития и наполнения интернет-ресурсов, проведения аналитических исследований общественного мнения, настроений в обществе, поддержки проводимых мероприятий и т.д.

Сотрудники, выполняющие данные обязанности, играют значительную роль в организации коммуникации с населением, но

данные функции являются сопутствующими их основным должностным обязанностям и накладывают на них значительную нагрузку, а сами сотрудники не всегда обладают необходимыми знаниями и навыками. Такое отвлечение сил от исполнения своих непосредственных обязанностей может привести к перегруженности сотрудников и, как следствие, снижению исполнительской дисциплины и текучести кадрового состава.

Данная проблема может породить недоверие населения к территориальным органам местной администрации, когда они вследствие отсутствия профильных структур и компетентных профессионалов в сфере связей с общественностью не могут должным образом организовать эффективную коммуникацию с населением. Поэтому совершенствование связей с общественностью с целью устранения выявленных недостатков является актуальной задачей государственного управления.

Выводы. Одним из важнейших факторов успешного функционирования органов государственной власти Донецкой Народной Республики является чётко отлаженная, свободно адаптирующаяся к различным изменениям структура аппарата управления [10, с. 23]. Это позволяет оперативно реагировать на возникающие вызовы и вносить соответствующие изменения. С целью устранения выявленных недостатков и совершенствования связей с общественностью в территориальных органах местной администрации (администраций районов в городе) предлагается создание профильных структурных подразделений, которые бы в полной степени занимались вопросами информационной и внутренней политики территориальных органов местной администрации.

Осуществление данной деятельности территориальными органами местной администрации закреплено юридически. Пункт 3.7. Положений территориальных органов местной администрации (администраций районов в городе), разработанных в соответствии с временным (типовым) Положением о местных администрациях Донецкой Народной Республики, принятым Указом Главы Донецкой Народной Республики № 13 от 19.01.2015, устанавливает полномочия территориальных органов местной администрации в сфере связей с общественностью. Они включают в себя:

- освещение деятельности главы администрации;
- обеспечение эффективного взаимодействия администрации с общественностью;
- анализ и прогнозирование общественно-политических процессов;
- информационно-аналитическое обеспечение осуществления связей с общественностью [1].

Соответственно, представляется актуальным и целесообразным создание двух секторов в территориальных органах местной администрации с подчинением их управляющему делами территориального органа местной администрации:

- сектор информационной политики (пресс-служба), штатная численность которого составляет две штатные единицы: заведующий сектором, ведущий специалист. Основные полномочия сектора включают в себя: освещение деятельности главы администрации и информационно-аналитическое обеспечение осуществления связей с общественностью;

- сектор внутренней политики, штатная численность которого составляет две штатные единицы: заведующий сектором, ведущий специалист. Основные полномочия сектора включают в себя: обеспечение эффективного взаимодействия администрации с общественностью, анализ и прогнозирование общественно-политических процессов.

Реализация данных предложений позволит усовершенствовать условия взаимодействия территориальных органов местной администрации с населением, что непосредственно влияет на формирование положительного образа органов власти и повышает уровень доверия к ним. При постоянно увеличивающейся интенсивности взаимодействия территориальных органов местной администрации с населением необходимость постоянного общения определяет важность эффективности коммуникации, и значимость деятельности связей с общественностью в целом, поскольку путём коммуникаций происходит формирование общественного мнения и достижение основных задач внутренней и информационной политики.

Соответственно, деятельность связей с общественностью по формированию эффективной коммуникации, ведению и упрочению конструктивного диалога с населением, увеличению доверия населения, повышению авторитета территориальных органов местной администрации среди населения, предотвращению отчуждения населения от политического участия в жизни государства приобретает всё большее значение в деятельности территориальных органов местной администрации. Основная роль связей с общественностью связана с общением с населением, осуществляемым на постоянной основе и, как следствие, службы связей с общественностью являются связующим звеном между территориальными органами местной администрации и населением. Таким образом, уровень управления социумом на местах напрямую находится в зависимости от функционирования секторов внутренней и информационной политики территориальных органов местной администрации, а территориальные органы местной администрации благодаря деятельности связей с общественностью

фактически становятся механизмом формирования гражданского общества.

Список использованных источников

1. О принятии временного (типового) положения о местных администрациях Донецкой Народной Республики: Указ Главы Донецкой Народной Республики от 19.01.2015 № 13 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://nra.dnronline.su/2015-01-19/ukaz-glavy-donetskoj-narodnoj-respubliki-13-ot-19-01-2015-goda-o-prinyatii-vremennogo-tipovogo-polozheniya-o-mestnyh-administratsiyah-donetskoj-narodnoj-respubliki-2.html>

2. Связи с общественностью в органах власти: учебник для академического бакалавриата / М.М. Васильева [и др.]; под ред. М.М. Васильевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 366 с.

3. Шарков, Ф.И. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, брендинг / Ф.И. Шарков. – 2-е изд., стер. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. – 322 с.

4. Горохов, В.М. Связи с общественностью в парадигме цифровой экономики / В.М. Горохов, М.Г. Шилина // Медиаальманах. – 2020. – № 1 (96). – С. 22-45.

5. Система государственного и муниципального управления: учебник для академического бакалавриата / Ю.Н. Шедько [и др.]; под общ. ред. Ю.Н. Шедько. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 462 с.

6. Захарова, Т.И. Роль связей с общественностью в деятельности органов местного самоуправления / Т.И. Захарова // Вестник Хабаровского государственного университета экономики и права. – 2018. – № 3 (95) – С. 67-77.

7. Система муниципального управления: учебник / коллектив авторов; под ред. В.Б. Зотова; рук. авт. кол. Р.В. Бабун. – 6-е изд., испр. и доп. – М. : КНОРУС, 2018. – 680 с.

8. Чумиков, А.Н. Связи с общественностью: теория и практика: учебник / А.Н. Чумиков, М.П. Бочаров; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации. – М. : Дело, 2014. – 533 с.

9. Омельчук, И.С. Эффективная PR-кампания: особенности формирования бренда / И.С. Омельчук // Коммуникология: электронный научный журнал. – 2020. – Т. 5. – № 1. – С. 8-15.

10. Теория организации и организационное поведение: учебник для магистров / под ред. Г.Р. Латфуллина, О.Н. Громовой, А.В. Райченко. – М. : Издательство Юрайт, 2020. – 471 с.